

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17944077>

**ONA TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILAR BILAN HAMKORLIKDA
MUSTAQIL TOPSHIRIQLARNI ISHLAB
CHIQUISH METODLARI**

Alimboyeva Nodira Jamol qizi

Urganch davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 1- kurs magistranti

Ilmiy rahbar: **Raximova Sulurxon Djumaniyozovna**

“O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrası dotsenti, PhD

Urganch davlat pedagogika instituti

nodiraalimboeva1@icloud.com

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada ona tili darslarida o‘quvchilar bilan hamkorlikda mustaqil topshiriqlarni ishlab chiqishning nazariy asoslari, pedagogik yondashuvlari va amaliy metodlari ko‘rsatilgan. Shuningdek, o‘qituvchi o‘quvchining diqqatini jamlashda, topqirlik, ijodkorlik qobilyatlarini rivojlantirishda noan’anaviy metodlardan foydalanish haqida yoritib berilgan.

***Kalit so‘zlar:** pedagogik texnologiya, interfaol metod, topqirlik, ijodkorlik, noan’anaviy metodlar, hamkorlikda ishlash ko‘nikmasi*

ANNOTATION

This research article presents the theoretical foundations, pedagogical approaches, and practical methods of designing independent tasks in cooperation with students during mother tongue (native language) lessons. It also highlights the use of

nontraditional methods in improving learners' concentration, developing their creativity and problem-solving skills.

Keywords: *pedagogical technology, interactive method, problem-solving, creativity, non-traditional methods, collaborative learning skills*

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье раскрываются теоретические основы, педагогические подходы и практические методы разработки самостоятельных заданий в сотрудничестве с учениками на уроках родного языка. Кроме того, рассматривается использование нетрадиционных методов для развития у учащихся наблюдательности, сообразительности, творческих способностей, а также для повышения уровня их внимания.

Ключевые слова: *педагогическая технология, интерактивный метод, сообразительность, творческие способности, нетрадиционные методы, навыки совместной деятельности*

KIRISH

Taniqli olim N.A.Muslimovning ta'kidlashicha, mashg'ulotning muvaffaqiyatli o'tishining 80 foizi o'quv jarayonini to'g'ri loyihalashtirish, tashkil etish va uni amalga oshirishga bog'liq. O'quv jarayonini loyihalashtirish quyidagi uch bosqichdan iborat: o'quv maqsadlari va natijalarini belgilash; natijalar asosida nazorat topshiriqlari va baholash mezonlarini ishlab chiqish; o'quv jarayonida bajariladigan interaktiv metodlardan samarali foydalanish. Bugungi kunda darsning samaradorligini ta'minlovchi texnologiyalardan biri bu interfaol metodlardir. Interfaol metodlar oqituvchi va o'quvchining birgalikdagi ish jarayoni bo'lib, o'quvchilarni erkin fikrlashiga, olingan bilimlarni amalda qo'llay bilishga yo'naltiradi.

ASOSIY QISM

Tilni o‘rganish jarayonida o‘quvchilarda boshqa ko‘pgina o‘quv predmetlari uchun umumiy bo‘lgan ko‘nikmalar (predmetlararo ko‘nikmalar)ni hosil qilish ustida ham ish olib boriladi. Pedagogikada bunday predmetlararo ko‘nikmalarga analiz, sintez, abstraktlashtirish (til hodisalarini fikran tasavur etish), umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash kabilar kiradi. Ushbu ko‘nikmalami o‘quvchilarda shakllantirish ustida maqsadga muvofiq ishlash ulaming o‘quv faoliyatini faollashtirishga, bilimlarini muvaffaqiyatli egallashlariga imkoniyat yaratadi. Ona tili kursidan hosil qilinadigan maxsus ko‘nikmalar bilan predmetlararo ko‘nikmalar, bir-biridan ajratilmagan holda o‘quv-tarbiyaviy jarayonda shakllantiriladi.¹ Shuningdek hamkorlikda topshiriq ishlab chiqish quyidagi metodlar bilan uyg‘un: «Aqliy hujum», «Guruh bilan ish», «INSERT», «Klaster», «Baliq suyagi», «Debat», «Yumaloqlangan qor» kabi metodlar bilan bevosita bog‘langan. Bu metodlar orqali o‘quvchilarning bilim savodxonligini yanada oshirish va yangi bilim ko‘nikmalarni shakllantirish mumkin. “To‘g‘ri yo‘lni toping“ interaktiv metodi ona tili darslarida yuqori sinflar uchun mos bo‘lib unda o‘quvchilar guruhlariga bo‘lingan holda bajaradilar. Ularning oldilariga turli xil chiziqlar yordamida chizilga yo‘l xaritasi beriladi. Agar ular savollarga to‘g‘ri javob topib chizib borsalar anq manzilga yetib boradilar, agar bironta savolda ham xatolik yuz bersa to‘g‘ri yo‘lini topa olishmaydi. Bu metod orqali biz o‘quvchilarning hamkorlikda ishlash qobiliyatini oshirishimiz va har bir savolga diqqat bilan javob izlashini ta‘minlaashimiz mumkin. “Sakkizoyoq” deb nomlangan inteaktiv metod ham o‘quvchilarning hamkorlikda ishlash qobiliyatini oshiradi va darsni yanada samarali qiladi. Bunda o‘quvchilar 2 yoki undan ortiq guruhlariga bo‘linib topshoriqni bajaradilar. Ayniqsa bu metod 5, 6, 7- sinflarga mos bo‘lib rangi qog‘lar yordamida sakkizoyoq yasab uning oyiqlariga savol va atamalarni yozib chiqamiz. Rang-barang

¹ Qosimova K., Matchonov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o‘qitish metodikasi. — Toshkent: “Nosir”, 2009. — 94-bet.

qogʻozlar oʻquvchilarni topqirlikka undab yaratuvchanlik qobilyatini shakllantiradi. Darslarda interaktiv metodlarni shunday tashkil etish kerakki, bunda barcha oʻquvchilar faol qatnashishi lozim. Bu interfaol metodlar orqali oʻquvchilarning nutqiy koʻnikmalarini ham rivojlantirish mumkin. Ona tili darslarida oʻquvchilar bilan hamkorlikda mavzuga doir loyiha ishlarini ishlab chiqish mumkin. Masalan, ot mavzusi oʻtilsa ularga mustaqil ishlashlari uchun oʻz yashash joyidagi atoqli otlarni yozib kelish kabi topshiriqlarni berish zarur. Bu orqali oʻquvchi atoqli otning turlari toponimlar, antroponimlar haqida chuqur nazariy maʼlumotga ega boʻlib unda mustaqil izlanuvchanlik qobilyati yanada rivojlanadi.

XULOSA

Hamkorlikda mustaqil topshiriqlar ishlab chiqish ona tili darslarining samaradorligini oshiruvchi eng muhim metodlardan biridir. Bunday yondashuv oʻquvchini tayyor bilim oluvchiga emas, balki bilim yaratuvchi shaxsga aylantiradi. Shuningdek, oʻquvchilarning kompetensiyalarini chuqur shakllantiradi, mustaqil va ijodiy fikrlashni ragʻbatlantiradi, dars jarayonini qiziqarli qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qosimova K., Matchonov S., Gʻulomova X., Yoʻldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili oʻqitish metodikasi. — Toshkent: Nosir, 2009.
2. Gʻulomov A. va boshq. Ona tili oʻqitish metodikasi. — Toshkent: Oʻqituvchi.
3. Yoʻldoshev Q., Mustafuqulov S. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar.
4. Hasanov A. Faol taʼlim metodlari.
5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Bosh_Sahifa
6. <https://www.ziyouz.com/kutubxona>